

ЁШЛАР МАНФААТИНИНГ ХАЛҚИМИЗ МИЛЛИЙ МАНФААТИДАГИ ЎРНИ

ТКТИ. кат.ўқит.**Р.У.Маматқулов**

ТКТИ,МСМ-17 гуруҳ талабаси **Д.Чоршанбиева.**

ТКТИ,МСМ-18 гуруҳ талабаси **М.Тошпулатова**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8064751>

Таянч иборалар: Ёшлар, ижтимоий қатлам, манфаатлар, миллий манфаат, эҳтиёжлар, Ёшлар иттифоқи, ижтимоийлашув, оила, таълим-тарбия, фаоллик, ўзликни англаш.

Жамият тараққиётида турли ижтимоий груҳлар, қатламлар билан бир қаторда ёшларнинг ўрни ва роли бениҳоя салмоқлидир. Чунки, ижтимоий ҳаётдаги барча ўзгаришларнинг давомчиси ёшлардир. Бироқ шунга қарамай дунёнинг турли қитъаларида ёшлар эҳтиёжи ва манфаатлари етарли даражада ҳимоя этилган деб бўлмайди. “Ҳозирги кунда дунё бўйича 25 ёшгача бўлган ёшлар 3 миллиард бўлиб, шулардан ярим миллиарди қашшоқликда умр кечирмоқда. 100 миллион бола умуман мактабга бормайдилар. Ҳар куни 30 минг ёш бола очликдан жон таслим этмоқда. Ҳар куни 7 минг ёш кишилар ВИЧ/СПИД билан зарарланмоқдалар. Жаҳондаги барча ишчи кучининг тўртдан бир қисмини ёшлар ташкил этган ҳолда, шулардан салкам ярми ишсиз.” Албатта, ёшлар тақдиридаги ушбу ачинарли ҳолни 20-аср давомидаги иккита йирик ўзаро зиддиятли зўравон системанинг ғайриинсоний манфаатларга қаратилган ғоявий-мафкуравий курашининг анчагача сақланадиган синдроми дейиш мумкин.

Маълумки, собиқ иттифоқ шароитида ёшлар ҳам партия якка ҳукмронлиги, унинг мафкураси таъсирида ўз мустақил фаоллигини, ташаббускорлигини намоён қилиш имкониятидан маҳрум этилган эди. Мустақиллик ана шундай имкониятларни ёшларга яратиб берди. Ёш авлодни бошланган эзгу ишларнинг давомчиси сифатида ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, ҳаётда тўғри йўл кўрсатиш лозимлиги Ш.Мирзиёевнинг қатор асарларида кўрсатиб ўтилган. “Ўзбекистон ёшлар иттифоқининг обрўси ва таъсирини ошириш учун мамлакатимизда ёшлар манфаатини таъминлашга қаратилган ишларда унинг иштирокини ҳар томонлама кенгайтириш зарур.” Мана шу улкан ишларни янада жонлантириш, янги даражаларга кўтариш ёшларимизни жамиятдаги ўрни ва вазифаларини аниқлаштириш улар эҳтиёжи ва манфаатининг амалга ошиши ҳамда ҳимоя этилиши билан боғлиқдир. Мамлакатимизда ёшлар эҳтиёжлари ва манфаатларини ҳар томонлама ижтимои-ҳуқуқий кафолатлашга қаратилган Давлат дастури ишлаб чиқилди. Шунга мувофиқ юртимизни барча жойларида турли чора тадбирлар йўлга қўйилмоқда. Ёшларни таълим олишлари учун замонавий кўриниш ва мазмунга эга бўлган “...таълим ва илм-фан. давлатнинг ёшларга доир сиёсатини амалга ошириш. таълимнинг янги замонавий усуллари янги жумладан, ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш соҳасидаги ишлар аҳволи танқидий таҳлил қилиб берилганлиги...”, бунинг яққол далилидир. Ушбу яратилаётган имкониятлар ёш авлодни жамиятимизнинг ҳал қилувчи ижтимоий кучига айлантиришга қаратилган моддий ва маънавий манфаатларининг кафолатидир.

Ёш авлод ўтмишдан ижобий қадриятларни ва салбий иллатларни қандай бўлса, шундайлигича қабул қилиб олиши мумкин. Айниқса, ҳозирги бозор ислоҳатлари давом этаётган очиқ сиёсат шароитида ташқи дунёдан минтақамизга иқтисодий, маданий-техникавий бойликлар, ахборотлар кириб келиши билан бирга инсон маънавий-рўҳий

дунёсига ижобий ёки салбий таъсирини кўрсатувчи маънавий қадрият ёки мафкуравий таҳдидни инкор этиб бўлмайди. Ўтиш даври шароитида ёшларни жисмоний, маънавий-рўҳий шаклланишига, нималар ва қандай эҳтиёж ва интилишлар улар манфаатларига тўғри келишини, улар ҳаётий режалари, кайфиятлари ва идеаллари қандайлигига жамият томонидан ҳар доим изчил эътибор бериб борилиши мураккабдир. Шунинг учун ёшлар тарбияси аввало, оилада қарор топади. Яъни, ёшларга дастлабки ижтимоий тарбиявий таъсир оилада ота-она бағрида амалга оширилади. Ёш-ўсмир ота-онанинг ижтимоий мавқеи, касб-корлиги каби жамиятда бажарадиган вазифалари таъсирида шакллана боради. Ота-онанинг маънавий-рўҳий қиёфаси, умумий маданий даражаси унга тарбиявий намуна вазифасини ўтайди. Бизга маълумки, ўсмирлик 14-16 ёшгача бўлса, ёшлик давомийлиги 30-ёшгача ҳисобланади. Ёш ўсмир асосий маънавий-маданий озукани 16 ёшгача оилада ёки давлат тарбия муассасида ўзлаштиради. Ўсмир балоғатга етгач қолган ижтимоий таъсирни мустақил ҳаётга қадам қўйиши билан маълум бир меҳнат фаолияти, касб эгаллаши яъни ижтимоий муносабатларга киришиши жараёнида ўзлаштира бошлайди. Бунда ёшлар иккинчи марта ижтимоий классификацияланади. Бу ўринда таълим муассасалари, меҳнат жамоалари умуман, ижтимоий муҳитнинг ёшларга таъсири муҳим аҳамият касб этади. Эндиликда ёшлар ижтимоий ишлаб чиқариш тизимида, маданий ҳаётдаги ўрнига, меҳнат фаолияти турига, моддий-маънавий манфаатдорлик тақсимотига ва бошқа белгиларга кўра тафовутланади. Шунга мувофиқ, ёшлар жамият ижтимоий тузилмасини тўлдириб, ижтимоий ҳаётга янгича бир жон бахшида этиб боради. Бунда ҳар бир ёшнинг билим-малакаси, тажрибаси, касб маҳорати, маданият даражаси ва миллий ўзлигини англаши ҳам муҳим ўрин тутаяди. Умуман, ёшлар ўзларининг меҳнат характери, билим-малакаси, дунёқараши, касб тури, жамиятдаги ижтимоий мавқеи жиҳатлари билан қанчалик фарқланмасинлар, уларнинг барчасига хос умумий хусусият – уларнинг аввало, ёшлар эканлигидадир. Илмий манбаларда умумтан олинганидек, ёшлар у ёки бу ижтимоий табақага, тузилмага тегишли бўлади. Бироқ, ёшларнинг бундай мансублиги уларнинг барчасига хос бўлган – ягона ватан, давлат, миллий мансублик каби бир бутун жамиятнинг миллий манфаатларига умумий дахлдорлигини таъминлашга йўналтирилганлиги билан муҳимдир. Бунинг учун ёшларнинг ижтимоий-сиёсий, маънавий-ахлоқий ва ҳуқуқий камол топишига янада эътибор бериш зарур бўлади. Улар онгида тадбиркорлик, ишбилармонлик, умуман моддий-иқтисодий яратувчилик каби иқтисодий билим ва малакаларни тарбиялаб бориш жамият ривожига муҳим омил бўлиб ҳисобланади.

Ёшлар- катта авлоддан жамиятни маънавий- маданий, ижтимоий қабул қилиб олувчи, ворисийлик қонуниятини амалга оширувчи мерос соҳибидир. Шу маънода ёшлар тарбиясида тарихий хотирага эга бўлиш, ўтмиш аجدодларимиздан мерос бўлиб қолган илмий-фалсафий асарларни ўзлаштириш, миллий-этник ўзига хосликни англаш, тил, урф-одатлар, анъаналар ҳамда турмуш тарзини билиш ҳозирги даврнинг долзарб талабидир. Мустақиллик аввало, миллий ўзликни англашдан, миллатпарварлик, ватанпарварлик ва инсонпарварлик каби маънавий-ахлоқий тамойиллардан бошланади. Мана шуларни ёшларга ўргатиш, улар онгига сингдириш жамиятимизнинг миллий манфаатларига тўғри келади. Ёшларнинг турли эҳтиёж ва интилишларини улар умумий манфаатларига монанд ҳолда миллий

манфаатларимизда ҳисобга олиш жамият тараққиётини таъминлайдиган муҳим омилдир. Улар онгида миллий ва умуминсоний қадриятларни қарор топишини янада жонлантириш лозим бўлади. Ёшларнинг аксариятига хос бўлган, барча ютуқларга бирданига эришиб қолишдек, қизиққонлик, ёки сабрсизлик каби қизиқиш ва интилишлар қанчалик улар манфаатининг ёшларга хос ҳаққонийлигини билдирмасин, бундай ютуқларга фақатгина захматли меҳнат, сабр ва иродага йўрғилган билим ҳамда миллий ва умуминсоний манфаатни кўзлаб қилинган сайи-ҳаракат туфайли қўлга киритиш мумкинлиги барча даврнинг ижтимоий ҳаёт ҳақиқатидир. Демак, ёшларда мустақиллик тафаккурини, миллий онг, миллий ўзликни англаш, миллий манфаат ҳиссиётини ҳамда сиёсий, иқтисодий фаолликни янада тарбиялаш улар манфаати амалга ошишининг зарур шарти бўлиб ҳисобланади.

References:

1. Manzura, A. (2023). BUXORO AMIRLIGIDA OLTIN QAZIB OLIHGA DOIR BA'ZI MASALALAR. UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 1(1), 3-6.
2. Manzura, A. (2022). SOME INFORMATION RELATED TO THE MINING INDUSTRY IN THE HISTORY OF BUKHARA KHANATE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(9), 127-129.
3. Manzura, A. (2022). BUXORO AMIRLIGI TOG'-KON SANOATINING RIVOJLANISHIDA RUS EKSPEDITSIYASINING O'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(3), 131-133.
4. Manzura, A. (2022). INTERFAOL METODLARNING TARIX FANINI O'QITISHDA QO'LLANILISHI. PEDAGOGS jurnali, 4(1), 217-226.
5. Шарипова, Н. Ч., & Абдураимова, М. Б. (2022). ШАХС МАЪНАВИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ОТА-ОНА МАСЪУЛИЯТИ. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 187.